

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Reviving Trails

Tipologia di documento

Report attività di ricerca-azione

Data di pubblicazione

1 aprile 2025

Durata della Challenge

26 agosto 2024 – 13 settembre 2024

Tempo di permanenza sul territorio: 6 giorni

Coordinatori della Challenge

Ginevra D'Agostino

Gabriele Pizzi

Membri partecipanti

Nicolás Delgado Alcega

Isabella Ferracci

Chiara Perini

Madeleine Reinhart

Tiandra Ray

Mistaya Smith

Uditori liberi

Mia Mackovski

Alice Ravanelli

Partner finanziatori

Comune di Castel San Pietro Romano

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Rocca di Cave

Ministero della Cultura

Dettagli fonte di finanziamento

Borghi Maestri dei Monti Prenestini, Isole di

Rigenerazione | PNRR - MIC3 - Misura 2 -

Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi

CUP 161G22000000006 | CIG 9713410F7E

Intervento 3.12 Digital Paths

Altri partner

Club Alpino Italiano (CAI) Sezione Palestrina

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini

Diritti

© 2025 Liminal APS

Mappatura partecipativa per la promozione del turismo di prossimità

liminal shape rural futures

Indice

1.1 Sintesi della ricerca-azione	2
2.1 Risultati della <i>Challenge</i>	4
2.2 Panoramica contestuale La digitalizzazione della rete escursionistica italiana	5
2.3 Approccio metodologico	6
2.4 Sfide e limitazioni	9
2.5 Conclusioni	10
3.1 Indice degli allegati	12

1.1

Sintesi della ricerca-azione¹

Questo report presenta i risultati del progetto di ricerca-azione Reviving Trails, un'iniziativa di mappatura partecipativa svoltasi nell'estate 2024. L'obiettivo principale dell'iniziativa era sviluppare e implementare nei Monti Prenestini una metodologia strutturata per la mappatura, documentazione e diffusione digitale di percorsi escursionistici. La motivazione era rispondere all'esigenza di fornire itinerari curati, ben descritti testualmente e fotograficamente, sulle piattaforme digitali più utilizzate da escursionisti meno esperti, interessati a un turismo di prossimità e spesso più propensi a contribuire all'economia locale. Si mirava così a potenziare l'offerta turistica locale e, nel contempo, a contribuire alla preservazione della percorribilità dei sentieri storici attraverso un maggior traffico consapevole e informato. Colmando una lacuna significativa nella presenza digitale di itinerari dettagliati per quest'area (ad esempio, su piattaforme come AllTrails), e strutturando una metodologia scalabile e implementabile in altri territori.

Durante la Challenge, il gruppo di lavoro ha digitalizzato, mappato e documentato 7 diverse escursioni per un totale di 41,5 km di sentieri, identificando e documentando 81 punti di interesse (POI). I profili sono stati caricati su 4 piattaforme – AllTrails, Komoot, Wikiloc e Outdooractive – per un totale di 28 profili unici, ciascuno adattato alla piattaforma specifica.

Il programma delle attività ha incluso la mappatura sul campo dei percorsi con il più alto potenziale turistico, la creazione di narrazioni coinvolgenti (storytelling), la documentazione accurata e il caricamento dei dati raccolti. Inoltre, sono stati condotti studi di fattibilità per ulteriori attività di promozione, identificando 15 possibili iniziative future e sviluppando due *Business Model Canvas*² per le proposte ritenute a maggior potenziale impatto.

I risultati di Reviving Trails rappresentano un primo passo per dimostrare come la promozione mirata dei sentieri sulle piattaforme di navigazione possa contribuire alla creazione di un'economia locale basata sul turismo sostenibile. Sentieri resi più accessibili digitalmente migliorano la fruibilità del patrimonio naturale e culturale, facilitano l'organizzazione di escursioni in sicurezza e creano nuove opportunità per le attività economiche locali. Documentare e valorizzare i percorsi escursionistici contribuisce inoltre al riconoscimento del loro valore come asset strategico per l'economia locale, incentivando indirettamente la manutenzione di questo vasto patrimonio nel tempo.

Durante il progetto è stato anche sviluppato un quadro di riferimento per valutare la fattibilità e l'impatto di future iniziative volte a colmare

¹ Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems." *Journal of Social Issues* 2 (1946): 34-46.

² Strumento per visualizzare e descrivere sinteticamente un modello di business.

ulteriormente il divario digitale. Utilizzando una matrice impatto-sforzo, il progetto ha stabilito le priorità delle azioni future per garantire un'allocazione ottimale delle risorse e massimizzare i benefici per la comunità. Infine, sono state sviluppate metodologie di gestione e analisi dei dati automatizzate per garantire la sostenibilità e la replicabilità di questi sforzi su scala più ampia.

2.1

Risultati della *Challenge*

Fig. 1

Sintesi dei risultati raggiunti: chilometri di sentieri aggiornati, escursioni e punti di interesse digitalizzati e documentati, piattaforme di promozione e singoli profili caricati.

Escursioni digitalizzate e documentate		
41,5 km	Singoli percorsi escursionistici	7
	Punti di interesse	81
	Piattaforme di promozione	4
	Totale profili creati	28

Nel corso della challenge, sono state digitalizzate, mappate e documentate 7 diverse escursioni per un totale di 41,5 km di sentieri, identificando e documentando 81 punti di interesse. I profili sono stati caricati su 4 piattaforme chiave – AllTrails, Komoot, Wikiloc e Outdooractive – generando 28 profili unici, curati per adattarsi alle specificità di ciascuna piattaforma e al relativo pubblico. Parallelamente, sono stati condotti studi di fattibilità che hanno portato all'identificazione di 15 potenziali iniziative future e allo sviluppo di due *Business Model Canvas* dettagliati per le proposte più promettenti. Questi risultati costituiscono una base concreta per dimostrare come la valorizzazione digitale dei sentieri possa stimolare un'economia turistica locale e sostenibile.

Fig. 2

Foto che illustra l'uso della pagina caricata per l'escursione Punta dell'Olma a Rocca di Cave, disponibile su AllTrails, per l'orientamento sul sentiero.

2.2

Panoramica contestuale

La digitalizzazione della rete escursionistica italiana

La rete escursionistica italiana, con oltre 60.000 km di sentieri, rappresenta una delle più estese d'Europa e un'infrastruttura cruciale per la fruizione del territorio, nonché parte integrante del patrimonio culturale locale. Questi percorsi offrono significative opportunità di sviluppo per il turismo, specialmente quello di prossimità, e fungono da infrastrutture per il benessere dei residenti. Tuttavia, la gestione di questa vasta rete presenta delle sfide: anche le sezioni CAI (Club Alpino Italiano) più piccole o con minori risorse si trovano spesso a dover gestire centinaia di chilometri, rendendo complesse le operazioni di manutenzione e promozione.

Fig. 3

L'esperienza d'uso dell'App AllTrails per la navigazione lungo il percorso escursionistico "Valle delle Cannucete".

Una maggiore e più consapevole fruizione dei sentieri potrebbe contribuire a mantenerli più puliti e percorribili, affiancando (ma non sostituendo) la manutenzione attiva. Diventando attrazioni per il turismo, specialmente quello di prossimità³, i sentieri possono creare opportunità significative per l'economia locale, fornendo un ulteriore incentivo al loro mantenimento nel tempo. Un'analisi preliminare aveva evidenziato come, al momento della ricerca, ci fosse una scarsa presenza di itinerari curati e dettagliati per i Monti Prenestini sulle principali app di navigazione escursionistica (come AllTrails,

³ Il turismo di prossimità e turismo incentrato sull'esplorazione di destinazioni nazionali o regionali immediate, generalmente meno conosciute o frequentate dal grande pubblico. Il turismo di prossimità nel contesto italiano rappresenta un'importante opportunità per riavvicinare gli abitanti delle città al contesto rurale immediatamente circostante. Il team di ricerca ritiene che possa svolgere un ruolo cruciale nella creazione di legami sociali ed economici tra le circoscrizioni urbane e rurali, soprattutto in considerazione del crescente interesse per le questioni ambientali e i sistemi alimentari.

Komoot, ecc). Queste piattaforme rappresentano uno spazio ideale per la promozione, poiché sono lo strumento primario di scoperta e pianificazione per gli escursionisti meno esperti o per chi cerca idee per gite fuori porta; un target, questo, diverso da quello degli escursionisti esperti che magari già utilizzano piattaforme come Waymarked Trails⁴ per scaricare tracce GPX⁵ fornite dal CAI a livello nazionale).

In questo contesto, Reviving Trails si è proposto di sviluppare e testare una metodologia strutturata per creare, documentare e diffondere percorsi curati proprio attraverso queste piattaforme popolari, focalizzandosi sugli aspetti qualitativi e promozionali (descrizioni, foto, punti di interesse) per attrarre un nuovo pubblico. L'obiettivo era fornire uno strumento per promuovere le esperienze escursionistiche locali in modo efficace, creando così le infrastrutture digitali necessarie per un turismo naturalistico locale e sostenibile. Specialmente in aree dove le risorse per la promozione digitale sono limitate, è fondamentale che ci sia una presenza diffusa di informazione sulle piattaforme a cui i visitatori già si affidano per navigare i territori. Attraverso questo approccio, fondato in un'analisi del comportamento dei visitatori da raggiungere, si può massimizzare l'impatto degli investimenti in promozione territoriale.

2.3

Approccio metodologico

La metodologia di mappatura sviluppata ha seguito un processo iterativo, caratterizzato da un continuo *"back and forth"* tra pianificazione, lavoro sul campo, analisi dei dati e raffinamento.

Il lavoro è iniziato con un confronto preliminare e un tavolo di lavoro sul campo con la sezione CAI di Palestrina. Questo passaggio iniziale è stato cruciale per comprendere lo stato della rete sentieristica locale e per identificare, in modo collaborativo, un primo elenco di sentieri con potenziale turistico. Da questo confronto, si è proceduto a selezionare gli itinerari da mappare, cercando di includere almeno due percorsi ad anello per ciascuno dei quattro borghi principali del territorio (Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, Rocca di Cave, Guadagnolo), al fine di garantire una copertura omogenea e valorizzare l'intero territorio.

La ricerca preliminare ha comportato la creazione di mappe di base dettagliate per ogni itinerario selezionato, integrando tutte le informazioni geospaziali disponibili (tracce esistenti, curve di livello, punti di interesse noti) in un database GIS⁶. Queste mappe, una volta stampate, sono servite sia

⁴ Piattaforma online (basata su OpenStreetMap) per visualizzare/scaricare percorsi utilizzata dal CAI per condividere le tracce ufficiali dei sentieri.

⁵ GPS Exchange Format: Formato file standard per scambiare dati GPS (tracce, punti).

⁶ Sistema Informativo Geografico: Sistema informatico per gestire e analizzare dati geografici.

per l'orientamento durante le uscite sia come base per annotare nuovi POI⁷ e osservazioni sul campo.

Gli itinerari sono stati progettati partendo dai borghi o da punti facilmente accessibili (in auto o con mezzi pubblici) e privilegiando percorsi di difficoltà bassa o intermedia su sentieri CAI con segnaletica considerata in buono stato, così da garantire la sicurezza degli utenti target. Questa scelta rispondeva a un duplice obiettivo: raggiungere gli escursionisti meno esperti e i turisti di prossimità – target con una maggiore propensione a contribuire all'economia locale – per i quali la mancanza di informazioni digitali curate rappresenta una barriera significativa nella pianificazione di una gita fuoriporta. Inoltre, percorsi ad anello vicini ai borghi sono stati valutati capaci di arricchire l'esperienza turistica complessiva offerta dai piccoli centri storici. In quest'ottica, gli itinerari sono stati progettati insieme al CAI guardando oltre l'aspetto naturalistico. Attenzione è stata dedicata a creare un insieme di itinerari che comprendessero anche beni storici, geologici e ambientali, così come attività agricole tradizionali che persistono sul territorio e incidono sul suo fascino paesaggistico.

Fig. 4

Esempio di mappa preparatoria alla documentazione di un percorso escursionistico. In allegato a questo report il pacchetto completo comprendente tutte le mappe realizzate.

Durante questa fase preparatoria, il gruppo di lavoro si è diviso in due squadre:

1. **Squadra Geospaziale:** Raccolta dati geospaziali, elaborazione profili altimetrici, analisi degli habitat, preparazione mappe di base.
2. **Squadra Piattaforme & Utenti:** Analisi delle funzionalità delle app target (AllTrails, Komoot, Wikiloc, Outdooractive), identificazione delle best practice per la creazione di contenuti e comprensione dei diversi profili utente.

La settimana di ricerca sul campo è stata caratterizzata da un ritmo intenso, alternando escursioni di mappatura e documentazione durante la mattina e

⁷ Point of Interest: punto d'interesse.

sessioni di elaborazione dati e pianificazione nel pomeriggio/sera. Il coinvolgimento delle guide CAI della sezione di Palestrina è stato fondamentale in questa fase.

Le escursioni si sono svolte con il gruppo diviso in due squadre (4 ricercatori + 1 guida CAI per squadra). All'interno di ogni squadra, i ruoli erano definiti per ottimizzare la raccolta dati:

1. **Navigatore/Interfaccia Guida:** Mantenere il contatto con la guida locale, tradurre indicazioni, gestire il percorso generale.
2. **Tracciatore GPX:** Registrare la traccia GPS precisa del percorso effettuato.
3. **Documentatore POI:** Identificare e documentare i punti di interesse (naturalistici, culturali, panoramici, servizi) tramite un questionario strutturato con funzionalità di georeferenziazione.
4. **Fotografo/Videomaker:** Curare la documentazione visiva del sentiero, dei POI e dei paesaggi, cercando un bilancio tra immagini affascinanti e utili (es. documentando punti critici, bivvi, o tratti dove è facile perdere la segnaletica).

Fig. 5

Il percorso escursionistico "Valle delle Cannucete" caricato sulle diverse piattaforme. Da sinistra a destra: Komoot, AllTrails, Wikiloc, Outdooractive.

Le escursioni mattutine avevano una durata variabile tra le 2 e le 4 ore. Il pomeriggio, dopo ogni escursione, era dedicato alla "pulizia", validazione ed elaborazione dei dati raccolti (tracce GPX, note sui POI). Una componente chiave di questa fase è stata la creazione, per ogni sentiero, di una scheda descrittiva dettagliata. Questo lavoro includeva la selezione e l'editing del materiale fotografico raccolto durante la mattinata e la stesura di una descrizione narrativa (storytelling) efficace. La scheda finale conteneva:

1. Traccia GPX raffinata.
2. Lista georeferenziata e descritta dei POI.
3. Informazioni tecniche (lunghezza, dislivello, tempo stimato, difficoltà).
4. Informazioni sull'accessibilità e potenziali criticità.

La descrizione narrativa del percorso, pensata per essere coinvolgente ma anche informativa, evidenziando gli aspetti unici dell'escursione e fornendo indicazioni pratiche (es. punti dove prestare attenzione).

Queste schede, frutto del lavoro pomeridiano, sono servite come base per creare i profili specifici per ciascuna delle 4 piattaforme target, adattando linguaggio e contenuti alle diverse interfacce e tipologie di utenti. Il caricamento effettivo dei profili è avvenuto negli ultimi giorni della fase sul campo e durante la successiva fase online.

Parallelamente e successivamente al lavoro sui sentieri, sono stati condotti studi di fattibilità per valutare il potenziale di 15 diverse iniziative future (legate alla promozione, manutenzione, sviluppo di servizi correlati) e sono stati sviluppati due *Business Model Canvas* dettagliati per le idee ritenute più promettenti in termini di impatto e sostenibilità.

2.4

Sfide e limitazioni

Nonostante i risultati positivi raggiunti, il progetto Reviving Trails ha permesso di evidenziare alcune sfide e limitazioni intrinseche. Innanzitutto, si è rivelato critico l'impatto delle condizioni meteorologiche, il cui peso sulla serrata tabella di marcia era stato sottovalutato in fase di pianificazione. Le attività sul campo sono state infatti fortemente vincolate dal maltempo, che ha limitato le finestre utili per le escursioni e la documentazione, richiedendo notevole flessibilità organizzativa e portando, in alcuni casi, alla rinuncia a percorrere determinati tratti. Tale dipendenza rappresenta un fattore critico per la replicabilità e la scalabilità di metodologie simili in contesti temporali ristretti.

Un'altra sfida significativa è emersa nella gestione dell'output promozionale. Essendo questo principalmente qualitativo (fotografie, testi narrativi) e orientato a un pubblico generale – in modo complementare alle informazioni tecniche già fornite dal CAI – si è riscontrata una difficoltà nell'ottenere risultati omogenei e di qualità prevedibile lavorando con team diversi. Le differenti competenze e sensibilità individuali in ambiti come la fotografia, la scrittura creativa (storytelling) e la capacità di cogliere gli elementi più attrattivi di un percorso hanno inevitabilmente influenzato il prodotto finale. Garantire uno standard qualitativo elevato e costante richiede quindi formazione specifica e linee guida più dettagliate.

Inoltre, sono emerse diverse limitazioni tecniche e funzionali legate alle piattaforme di navigazione utilizzate per la diffusione dei profili. In particolare, si è notata la difficoltà, o talvolta l'impossibilità, di aggiornare facilmente i profili pubblicati per riflettere cambiamenti reali sul sentiero (come nuova segnaletica, frane o chiusure). A ciò si aggiunge la mancanza in alcune piattaforme di una chiara gerarchia tra le tracce "ufficiali" o verificate e quelle caricate spontaneamente dagli utenti, che può generare confusione.

Infine, è stato necessario riconsiderare l'ipotesi iniziale secondo cui un aumento della fruizione potesse contribuire direttamente al mantenimento dei sentieri. L'esperienza sul campo ha dimostrato che, sebbene un maggior passaggio possa aiutare a tenere pulito il piano di calpestio, ciò non sostituisce la necessità di una manutenzione attiva e costante, specialmente per il controllo della vegetazione infestante (molto rapida nel clima appenninico) e la riparazione di danni strutturali.

Tuttavia, è importante sottolineare che la promozione digitale mirata a un pubblico generale, attirando sul territorio un turismo di prossimità interessato e potenzialmente più incline alla spesa, può generare un indotto economico e aumentare la visibilità del valore dei sentieri. Questo riconoscimento del loro potenziale come attrattori turistici può, a sua volta, agire da forte incentivo per le comunità locali, le amministrazioni e gli operatori economici a investire o supportare maggiormente le attività di manutenzione necessarie, vedendo non più solo come un costo ma come un investimento strategico. Di conseguenza, promozione digitale e manutenzione devono essere viste come strategie complementari e interdipendenti.

2.5

Conclusioni

Il progetto Reviving Trails ha dimostrato con successo che una metodologia strutturata per la mappatura, documentazione e diffusione digitale dei sentieri escursionistici è realizzabile e può produrre risultati significativi in tempi relativamente brevi. La digitalizzazione e promozione mirata di 7 escursioni (41,5 km) e 81 punti di interesse su 4 piattaforme chiave ha gettato le basi per aumentare l'accessibilità e l'attrattività del patrimonio escursionistico dei Monti Prenestini, rivolgendosi in particolare a un pubblico di escursionisti meno esperti e turisti di prossimità.

L'approccio ha confermato il potenziale della valorizzazione digitale per stimolare l'economia locale legata al turismo sostenibile, rendendo più facile scoprire e fruire in sicurezza le opportunità offerte dal territorio. Tuttavia, il progetto ha anche messo in luce importanti limitazioni e sfide. La forte (e inizialmente sottovalutata) dipendenza dalle condizioni meteorologiche, la difficoltà nel garantire una qualità omogenea dei contenuti promozionali prodotti e le limitazioni funzionali delle attuali piattaforme digitali. Fondamentalmente, è emerso che la promozione digitale, pur essendo cruciale, non può essere disgiunta da un impegno concreto e continuativo nella manutenzione fisica dei sentieri. Un aumento della fruizione non garantisce di per sé la percorribilità, che richiede interventi costanti e organizzati.

In conclusione, Reviving Trails offre un modello metodologico valido e replicabile, ma sottolinea la necessità di un approccio integrato. Per trasformare il potenziale in benefici duraturi per il territorio, è indispensabile in primo luogo integrare la promozione digitale con investimenti nella manutenzione, lo sviluppo di competenze specifiche per la creazione di contenuti di alta qualità.

3.1

Indice degli allegati

3.1.1 Calendario delle attività

3.1.2. Quadro logico

3.1.3 Mappe degli Itinerari

3.1.4 Analisi delle piattaforme di escursionismo

3.1.5 Profili utente

3.1.6 Storytelling degli itinerari

3.1.7 Librerie fotografiche

3.1.8 Analisi della fattibilità

Ulteriori interventi di digitalizzazione e promozione dei sentieri

3.1.9 Base dati cartografica della *Challenge* (Geopackage)
